

TA’LIMDA O‘YIN USULLARINING QO‘LLANILISHI: SAMARDORLIK VA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Turayeva Dilafruz Rustamboyevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti

Nozima Raximova G`ayrat qizi

“Boshlang`ich ta`lim” 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Talim jarayonini samarali tashkil etish doimiy izlanish va yangi metodlardan foydalanishni talab qiladi. Ushbu jarayonni yaxshilashda o'yinlar muhim vosita sifatida ko'rib chiqilmoqda. O'yinlar orqali ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish, o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishi mumkin. Ushbu izlanishlar o'yinlar orqali o'quvchilarning kreativ fikrlashi, muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish hamda mavzularni yaxshiroq tushunish imkoniyatini beradi. O'quv jarayonida o'yinlardan foydalanish nafaqat o'quvchilarni jalb etadi, balki ta'lim beruvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashuvchan yondashuvni ta'minlashga yordam beradi.

Kalit so`zlar: Didaktik o'yinlar, Ijtimoiy norma, Ijobiy fazilatlar, Qadriyatlar tizimi, kommunikativlik, millatlararo, ta'lim.

Аннотация: Эффективная организация образовательного процесса требует постоянных исследований и использования новых методов. Игры рассматриваются как важный инструмент улучшения этого процесса. Если сделать процесс обучения интерактивным и увлекательным с помощью игр, это может повысить мотивацию учащихся к обучению. Эти занятия предоставляют учащимся возможность развивать творческое мышление, навыки решения проблем и лучшее понимание тем с помощью игр. Использование игр в процессе обучения не только вовлекает учащихся, но и помогает педагогам обеспечить гибкий подход к потребностям учащихся.

Ключевые слова: Дидактические игры, Социальная норма, Положительные качества, Система ценностей, коммуникативная, интернациональная, образовательная

Annotation: Effective organization of the educational process requires constant research and the use of new methods. Games are seen as an important tool in improving this process. Making the learning process interactive and fun through games can increase students' motivation to learn. These studies provide opportunities for students to develop creative thinking, problem-solving skills, and better understanding of topics through games. The use of games in the learning process not only engages students, but also helps educators to provide a flexible approach to the needs of students.

Key words: Didactic games, Social norm, Positive qualities, Value system, communicative, international, education.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish talabi ortib bormoqda. An'anaviy ta'lim usullari ko'pincha o'quvchilarning diqqatini uzoq vaqt davomida ushlab turish uchun yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun ta'limni yanada qiziqarli va samarali qilish uchun yangi yondashuvlar zarur. O'yinlar orqali ta'lim berish shu kabi yangi yondashuvlardan biri sifatida keng ko'lamda qiziqish uyg'otmoqda. O'yinli ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonini interaktiv, dinamik va qiziqarli qilish orqali o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Bunday yondashuv o'quvchilarni murakkab bilimlarni osonroq o'zlashtirishiga, ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

O'yinlar orqali ta'lim berish nafaqat o'quvchilarning diqqatini jalb etadi, balki ular orasida sog'lom raqobat va hamkorlik muhitini yaratadi. Shu bilan birga, bu uslub orqali dars materiallarini individual ehtiyojlarga moslashtirish va talabalarning qiziqishlariga qarab turli yo'nalishlarda rivojlantirish imkoniyati mavjud. Ushbu tadqiqot o'yinlarning ta'lim jarayoniga kiritilishi bilan bog'liq ijobiy va salbiy jihatlarni tahlil qiladi va ta'lim sifatini oshirishdagi rolini aniqlashga qaratilgan.

Ta’lim jarayonida o’yinli texnologiyalar didaktik o’yinli dars shaklida qo’llaniladi. Ushbu darslarda o’quvchilarning bilim olish jarayoni o’yin faoliyati orqali uyg’unlashtiriladi. Shu sababli o’quvchilarning ta’lim olish faoliyati o’yin faoliyati bilan uyg’unlashgan darslar didaktik o’yinli darslar deb ataladi

Didaktika (qadimgi yunoncha, didaktikos- o’rgatuvchi “ ta’lim beruvchi”) – pedagogikaning tarmog’i. Ta’lim nazariyasi bilan shug’ullanadi. “Didaktika” atamasi ilk bor Yevropada 17-asrda o’qitish va ta’lim jarayoni haqida asarlar yaratgan olimlar tomonidan qo’llanila boshlagan[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Didaktika — bu ta’lim nazariyasi va amaliyotini o’rganadigan fan sohasi bo’lib, ta’lim jarayonining mazmuni, metodlari va tamoyillarini tadqiq qiladi. Didaktika ta’lim berishning qanday amalga oshirilishi, nimalarni o’rganish kerakligi, qanday o’qitish usullari samarali ekanligini va bu usullar qanday o’quvchilarga ta’sir ko’rsatishini o’rganadi[1].

Ta’lim jarayonida o’yinli texnologiyalar didaktik o’yinli dars shaklida qo’llaniladi. Ushbu darslarda o’quvchilarning bilim olish jarayoni o’yin faoliyati orqali uyg’unlashtiriladi. Shu sababli o’quvchilarning ta’lim olish faoliyati o’yin faoliyati bilan uyg’unlashgan darslar didaktik o’yinli darslar deb ataladi.

- Inson hayotida o’yin faoliyati orqali quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:
- o’yin faoliyati orqali shaxsning o’qishga, mehnatga bo’lgan qiziqishi ortadi;
- o’yin davomida shaxsning muloqotga kirishishi ya’ni, kommunikativ muloqot madaniyatini egallashi uchun yordam beriladi [2].

O’yin bolani mashg’ulotda g’alabaga erishishda qiziqishini orttiradi va unda kuchli motivatsiya hosil qilish imkoniyatiga ega. Bolani tezkorlikda harakat qilishga, chaqqonlik, topqirlikka, topshiriqlarni aniq, tez vaqtida bajarishga o’rganadi, qonun-qoidalarga rioya qilish ko’nikmalari shakllanadi. Bolaning faolligi rivojlantirilib, bilimga bo’lgan ishtiyoqi oshadi. Shaxsni axloqiy sifatlarini shakllanishiga yordam beradi. Bolalarda o’zaro hamkorlik, ijodkorlik, bir-biriga qayg’urish va o’zaro hurmat qilish kabi odatlar rivojlantiriladi. Ayniqsa ularda tashqi dunyoni tasavvur etish, erkin

fikr yuritish, emotsional faollik va o'zaro muloqotga kirishuvchanlik vujudga keladi [3].

MUHOKAMA

Ta'lim jarayonida o'yinli texnologiyalarni qo'llash, didaktik o'yinli dars shaklida namoyon bo'ladi. Ushbu darslar davomida o'quvchilar bilim olish jarayonini o'yin faoliyati bilan uyg'unlashtirib olib boradilar. Bunday yondashuv o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirib, ularni dars jarayoniga faolroq jalb etadi. Shu sababli, o'yin bilan ta'lim faoliyati birlashgan darslar "didaktik o'yinli darslar" deb ataladi.

Inson hayotida o'yin faoliyati quyidagi vazifalarni bajarishga yordam beradi:

- Qiziqishni oshirish: O'yin faoliyati orqali o'quvchining o'qishga va mehnatga bo'lgan qiziqishi ortadi. O'yin jarayonida qiziqarli va interaktiv usullar orqali bilim berish o'quvchining diqqatini jalb qilishga va ularni yanada faollikka undashga imkon yaratadi.

- Muloqot madaniyatini shakllantirish: O'yinlar davomida o'quvchilar o'zaro muloqotga kirishishadi, bu esa ularning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi. Muloqot madaniyati, bir-biriga hurmat va hamkorlikda ishlash qobiliyatlari shakllanadi.

Didaktik o'yinli darslar nafaqat o'quvchilarning bilimi va ko'nikmalarini oshiradi, balki ularning shaxsiy rivojlanishi va jamoa bilan ishlash qobiliyatini ham kuchaytiradi.

Ta'lim jarayonida o'yinli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarga bir qator foydali imkoniyatlar yaratadi:

- Shaxsning iqtidori va qiziqishini namoyon etish: O'yinlar orqali shaxsning o'z iqtidori, qiziqishi, bilimi va shaxsiyligini namoyon etish imkoniyati yaratiladi. O'quvchilar o'zlarining kreativ qobiliyatlarini ochib berish, o'z fikrlarini ifodalash va o'zlarini erkin his qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

- Qiyinchiliklarni yengish: O'yin jarayonida hayotda yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengish va maqsadga erishish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. O'quvchilar o'yin orqali muammolarni hal qilish, strategik fikrlash va qaror

qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu ko'nikmalar hayotning boshqa sohalarida ham foydali bo'ladi.

- Ijtimoiy normalarga mos xulq-atvor: O'yinlar davomida ijtimoiy normalarga mos xulq-atvorni egallash imkoniyati yaratiladi. O'quvchilar bir-biri bilan muloqot qilish, hamkorlikda ishlash va jamoada faoliyat yuritishni o'rganadilar. Bu jarayon orqali kamchiliklarga barham berish va ijtimoiy mas'uliyatni his qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Shu tariqa, o'yinli texnologiyalar ta'lim jarayonini nafaqat qiziqarli, balki ma'naviy va ijtimoiy jihatdan rivojlantiruvchi tajribaga aylantiradi.

O'yinli texnologiyalar ta'lim jarayonida shaxsning ijobiy fazilatlarini rivojlantirishga ko'maklashadi:

- Ijobiy fazilatlarni shakllantirish: O'yinlar o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni shakllantirishga zamin tayyorlaydi. Bu jarayonda o'quvchilar o'zlarini ifodalash, boshqalar bilan muloqot qilish va jamoada faol ishtirok etish orqali o'z fazilatlarini rivojlantiradilar. O'yinlar, shuningdek, rahbarlik, mas'uliyat va sabr-toqat kabi fazilatlarni oshirishga yordam beradi.

- Qadriyatlar tizimini o'rganish: O'yin jarayonida insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan qadriyatlar tizimiga, ayniqsa, ijtimoiy, ma'naviy-madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'rganishga e'tibor qaratiladi. O'quvchilar o'z mamlakatlarining madaniyatiga, urf-odatlariga va an'alariga chuqurroq tushuncha hosil qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularning shaxsiy va jamoaviy rivojlanishiga xizmat qiladi.

- Jamoaviy muloqot madaniyatini rivojlantirish: O'yin ishtirokchilarida jamoaviy muloqot madaniyatini rivojlantirish ko'zda tutiladi. O'quvchilar o'zaro fikr almashish, fikrlarini erkin ifodalash va birgalikda muammolarni hal qilish orqali jamoada o'zaro hurmat va tushunishni rivojlantiradilar. Bu esa ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash va o'zaro ishonchni oshirishga xizmat qiladi.

O'yinli texnologiyalar o'quvchilarning ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishini qo'llab-quvvatlab, ta'lim jarayonini boyitadi.

Psixologlarning fikricha o'yinga kirishib ketish qobiliyati kishi yoshiga bog'liq emas, lekin har bir yoshdagi shaxs uchun o'yin o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. O'yin faoliyati muayyan funktsiyalarni bajarishga bag'ishlangan bo'lib, ular quyidagilardan iborat: maftunkorlik; kommunikativlik; o'z imkoniyatlarini amalga oshirish; millatlararo muloqot; ijtimoiylashuv [4].

O'yinlar orqali ta'lim jarayonini yaxshilash mumkin bo'lgan bir qancha usullar mavjud:

– O'yinlar o'quvchilarda qiziqish uyg'otib, ularni o'qish jarayoniga faol jalb qiladi. Bu, o'z navbatida, darslarga bo'lgan qiziqishni oshirib, motivatsiyani kuchaytiradi.

– O'yinlar amaliy faoliyat orqali yangi bilimlarni o'rganish va mustahkamlashga yordam beradi. Masalan, matematik yoki lingvistik o'yinlar orqali mavzularni interaktiv shaklda o'rganish osonlashadi.

– Strategik o'yinlar va boshqotirmalar o'quvchilarning tahlil qilish, rejalashtirish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu turdagi o'yinlar ta'lim jarayonida muhim hisoblangan tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantiradi.

– Jamoaviy o'yinlar orqali o'quvchilar bir-biri bilan muloqot qilishni, hamkorlikni va jamoada ishlashni o'rganadilar. Bu ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga va sinfdagi ijobiy muhitni shakllantirishga yordam beradi.

– O'yinlar orqali har bir o'quvchining qobiliyat va qiziqishlariga moslashish mumkin. Bu ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish va har bir o'quvchi uchun eng samarali usulda o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Ko'p o'yinlarda natijalar aniq ko'rsatiladi, bu esa o'quvchilarga o'z bilim va ko'nikmalarini nazorat qilishga va yutuqlarini kuzatishga imkon beradi. Bu o'quvchilarni o'z-o'zini baholashga va o'z ustida ishlashga rag'batlantiradi.

Ta'limiy o'yinlar bolalarda beixtiyor eslab qolish jarayonlarini faollashtiradi, bilish faoliyatiga qiziqishini oshiradi, mustaqil mehnat qilish ko'nikmasini rivojlantiradi. Tarbiyachilar didaktik o'yinlarni tashkil qilishda muayyan pedagogik

omillarni ham hisobga olishi zarur bo'ladi, ya'ni tarbiyalanuvchilarni o'yinning mohiyati, mazmuni, bosqichlari va natijasini to'la tushunishlari; ularning navbatdagi o'yin faoliyatiga shaxsan qiziqish bilan ijobiy munosabatda bo'lishi; o'yinda zarur bilim, ko'nikma va malakalarni safarbar etish; o'yingacha, o'yin jarayonida va undan keyin tarbiyalanuvchining barcha talablarni bajarishlarini.

XULOSA

O'yinlar orqali ta'lim jarayonini yaxshilash, zamonaviy ta'lim metodlarining muhim qismi sifatida, o'quvchilarni bilim olish jarayonida faol ishtirok etishga undaydi. O'yinli texnologiyalar, o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ta'lim mazmunini yanada interaktiv va qiziqarli qilishga yordam beradi. Bunday yondashuv o'quvchilarning ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish, va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Natijada, o'yinli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kiritish, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni o'rganishga qiziqtirish va ularning shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashishga imkon beradi. Kelajakda o'yinlarni ta'limda yanada keng qo'llash va rivojlantirish, ta'lim beruvchilar va o'quvchilar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlikni ta'minlashga yordam beradi. Bularning barchasi o'z navbatida, o'quvchilarning ta'lim jarayonidan ko'proq foyda olishlariga va kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar bo'lishlariga zamin yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1) <https://uz.wikipedia.org/wiki/Didaktika>
- 2) <https://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/content/2269/html/70169/O'yinli%20texnologiyalar.htm>
- 3) <file:///C:/Users/User/Downloads/1706607192.pdf>
- 4) <https://kg.oxbridgeschool.uz/talimda-oyin-usullarining-ahamiyati/?lang=uz>